

DIFICULDADES DE ADOÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM PEQUENOS NEGÓCIOS AGROPECUÁRIOS: A VISÃO DE PRODUTORES DE LEITE

Alexandre Freire Garcia, Fatec Zona Leste, alexandretrg@hotmail.com

Paulo Cristiano de Oliveira, Fatec Zona Leste, oliveirapco@hotmail.com

RESUMO.

Considerando a evolução dos sistemas de informação e a cada dia mais a adoção deles por empresas para a tomada de decisões estratégicas baseada em dados, cada vez mais vemos o desenvolvimento de novos *softwares*, aplicativos e outros exemplos de sistemas voltados para solucionar problemas de grandes empresas. O Brasil é um país onde temos grande parte da economia no setor do agronegócio e nesse setor temos muitos pequenos produtores rurais que muitas vezes desconhecem ou não utilizam-se de ferramentas para melhorar sua produtividade, ganhos ou tomar melhores decisões para seu negócio. O objetivo dessa pesquisa é analisar e identificar quais são as dificuldades encontradas por esse grupo de pequenos empreendedores em adotar e utilizar essas ferramentas para maximizar seus ganhos e melhorarem sua renda. As principais dificuldades se dão em torno de alguns fatores como: falta de adequação dos sistemas ao perfil do pequeno produtor e a complexidade da ingestão dos dados nos sistemas.

Palavras-chave. *Agronegócio, Pecuária, Leite, Sistemas de Informação.*

ABSTRACT. Considering the evolution of information systems and their increasing adoption for strategic decision making, we have seen more often the use of software, applications and other examples of systems that are developed to solve big companies' problems. Brazil is a country where we have a large part of the economy in the agribusiness, and in this sector we have many small rural producers who are often unaware or do not use tools to improve their productivity, earnings or make better decisions for their business. This research is analyzed to identify and maximize what is the group of small entrepreneurs to adopt and use these tools for their gains and improve their income. The main difficulties are related to some factors such as: lack of adequacy of the systems to the profile of the small producer and the complexity of data ingestion in the systems.

Keywords. *Agribusiness, Livestock, Milk, Information Systems.*

1. INTRODUÇÃO

De acordo com Souki e Salgado (2000), a grande velocidade das mudanças em termos tecnológicos, políticos e econômicos dos dias atuais nos tira cada vez mais da zona de conforto, obrigando em organizações em geral especificando as do ramo rural terem sempre a disposição maneiras mais efetivas de se posicionarem e tomarem decisões, na grande parte das vezes, baseando-se em informações. Assim como Souki e Salgado (2000), Laudon e Laudon (2007) expressam que esse

dinamismo atual tem impacto direto na maneira que fazemos negócios, geramos receitas e nossos consumidores recebem nossos produtos e serviços. Nesse processo, empresas antigas ou setores inteiros estão saindo de cena para dar espaço para novos mais modernizados. Gestores e administradores que possuem dados organizados de maneiras estruturadas por Sistemas da informação possuem vantagem comercial frente a seus competidores, pelo potencial de tomar decisões em tempo real. A "*modernização do campo*" está representada através dos avanços da Tecnologia da Informação e isso mostra que a adoção de sistemas de informação já não está apenas em grandes pólos comerciais e metrópoles de acordo com pesquisas e levantamentos feitos pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 2016).

Conforme levantamento feito pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 2016), entre 2001 e 2014 a quantidade de donos de negócios no país cresceu de 20,4 milhões para 24,9 milhões onde temos que 4,5 milhões são produtores rurais (18%). Segundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 2022) dentre os principais produtos cultivados, a Produção de Leite está como segundo maior produto (64%). A produção anual de leite cresceu 79% nos últimos 20 anos, passando de 19,7 bilhões de litros para 35,4 bilhões de litros, tornando o País o terceiro maior produtor mundial.

Frente a esse incremento na representatividade do agronegócio, especialmente da produção de leite como fonte de renda dos pequenos agropecuários e o diferencial competitivo de implementar Sistemas da Informação para estruturar e tomar decisões. Este cenário é composto por diferentes pessoas e perfis, uns mais adeptos e com entendimento do valor agregado dessa adoção outros já nem tanto, então este artigo tem como objetivo analisar quem são essas pessoas e quais as dificuldades de adoção de sistemas de informação em pequenos negócios agropecuários na visão de produtores de leite.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO

Segundo a definição de Laudon e Laudon (2007), Tecnologia da Informação (TI) seria todo o software e hardware que uma empresa necessita para que consiga atingir seus objetivos. Sistemas da Informação (SI) seria algo mais complexo mas que poderia ser definido como um conjunto de componentes inter relacionados atuando juntos para colher, armazenar, transformar e processar dados facilitando o planejamento, controle, coordenação, análise e tomada de decisão em organizações. Informação é a maneira com que dados são estruturados para apresentarem assim algo útil, um dado por si só é um fato solto, um dado "bruto" que em seu processo de lapidação gera a informação. Dentre as atividades que compõem um SI para uma empresa tomar a decisão, Laudon e Laudon (2007) definem 4 sendo as seguintes:

- **Entrada:** captura e coleta o dado bruto;
- **Processamento:** transforma o dado bruto em informação dando ao dado uma apresentação mais significativa;
- **Saída:** apresenta as informação aos seus consumidores;
- **Feedback:** Colhe a análise dos consumidores da saída da informação visando otimizar e melhorar o processamento na próxima iteração.

Cada Sistema da Informação é desenvolvido e pensado visando atingir um grupo ou problema específico, alguns deles são sistemas de informação de recursos humanos que visam atender problemas relacionados à gestão de recursos humanos, treinamentos e desenvolvimento, análise e remuneração. Outro grupo de sistemas da informação seria o da área financeira e contábil que pode ser representado por problemas de contas a receber, orçamento, planejamento de lucros, etc. Esse agrupamento de sistemas da informação relacionado a um grupo de pessoas ou de problemas pode ser feito com uma perspectiva funcional (Laudon e Laudon, 2007).

2.2 - AGRONEGÓCIO NO BRASIL

No que tange ao cenário do Agronegócio no Brasil um levantamento feito pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 2022), o setor agropecuário contribuiu com 26,6% do PIB e 20,1% da força de trabalho. Em 2020 o Brasil foi responsável pela produção de quase 245 milhões de toneladas de grãos, pouco mais de 28 milhões de toneladas de carnes, 43,6 milhões de toneladas de frutas e 35,5 milhões de litros de leite. Esses números são expressivos e demonstram a força do setor como produto internacional brasileiro. Em valores o Agronegócio gerou 1.9 bilhões de reais, seguidos de 1.3 bilhões de reais oriundos da agricultura e 600 milhões de reais da pecuária.

Segundo Guilhoto (2006) em uma pesquisa feita sobre o PIB Brasileiro e a participação da agricultura familiar, viu-se que em 2003 o agronegócio nacional foi de 30,6% onde 10,1% corresponde a produção familiar, ou seja $\frac{1}{3}$ do total. Entre 1995 a 2003 esse valor se manteve quase constante em 9%, sofrendo variação apenas em 1995 e 2003 onde ambas ultrapassam os 10%. Em uma análise mais detalhada destaca-se a importância do setor leiteiro na participação tanto do PIB quanto na produção familiar onde em 2003 correspondia a 24,2%, ficando atrás apenas da criação de aves, e que em 1995 teve sua maior importância chegando a 31%.

2.2.1 - PERFIL DO PRODUTOR AGRO

Dados do SEBRAE (2016) mostram que os produtores rurais possuem em média 4,6 anos de estudos, sendo o grupo, dentre os pequenos e médios empresários, com menor índice de escolaridade. Destes, apenas 3% possuíam Ensino Superior incompleto ou mais, 14% Ensino Médio completo ou incompleto, 8% Ensino Fundamental completo, 52% Ensino Fundamental incompleto e 22% eram sem instrução. Apesar de ser o grupo menos escolarizado entre 2009 e 2014 foi o que apresentou maior aumento de escolaridade, o que pode ser entendido como uma busca do grupo por melhorar seu posicionamento e aumentar o conhecimento.

De acordo com o SEBRAE (2016) os homens ainda são maioria entre os donos de negócios, composto de 85% homens e 15% mulheres, em 2014, o grupo de produtores rurais é o que apresenta

maior diferença que no passado já chegou a ser 88% de homens. O crescimento da presença feminina, não só nesse grupo mas também nos demais, demonstra um movimento de leve inclusão contrapondo os vieses anteriores, trazendo cada vez mais mulheres ao mercado de trabalho para ocupar cargos disponíveis, e contribuindo com a renda familiar.

Em 2014 a média de idade entre os produtores rurais era 48,2 anos, sendo que mais de $\frac{1}{3}$ do grupo tinha mais de 55 anos. Fatores que colaboram com a baixa proporção de jovens neste grupo são: dificuldade de crédito rural e terras para cultivo, busca por formação profissional em outra área e êxodo rural para grandes centros urbanos (SEBRAE 2016).-Com dados supracitados podemos perfilar o pequeno agropecuário brasileiro sendo: homem, com mais de 45 anos, de pouca escolaridade, que vive do seu cultivo e produção como fonte de renda para a família.

2.3 - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NO AGRONEGÓCIO

Conforme apresentado por Ferraz e Pinto (2017), ainda em 2008 era estimado a existência de 124 desenvolvedoras de softwares para o setor rural, onde cerca de 88% estavam instaladas nas regiões sul e sudeste e os 12% restantes se distribuíam entre centro-oeste e nordeste. Olhando com mais detalhe a região sudeste vemos que quase 60% estão centralizadas em São Paulo e Minas Gerais onde representam, respectivamente, 34,7% e 25%. Isso mostra que os pólos de empresas de desenvolvimento de sistemas da informação se situam em grandes centros comerciais/econômicos, uma vez que dados levantados pelo IBGE (2021) mostram que os municípios de São Paulo (SP) e Belo Horizonte (MG) sucessivamente correspondem a 10,3% e 1,3% e que juntamente com Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Curitiba (PR), Manaus (AM), Porto Alegre (RS) e Osasco (SP) representam 1/4 da economia brasileira.

Dos Santos e Mendes (2010) mostram através de dados colhidos no Projeto SW Agro no ano de 2008, que a maioria das Empresas de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ematers) e cooperativas se localizam na região Sudeste do Brasil e que mesmo assim cerca de 48% dessas instituições, que representam os agricultores, possuem funcionários com carência de treinamento e 35% com dificuldades no uso de sistemas (softwares) devido sua complexidade.

Ainda de acordo com Ferraz e Pinto (2017), diversos aplicativos e sistemas de informação estão disponíveis para auxiliar o produtor rural na tomada de decisões, porém seguindo o modelo de tripé de Silva Filho (2003), são 3 pilares fundamentais para a inclusão digital: Tecnologias da Informação e Comunicação, renda e educação. O que nota-se que a dor não está apenas em termos a disposição aplicativos e SI, mas sim na adoção do público alvo, que às vezes carece de renda vezes de educação e treinamento. Esses números mostram a concentração dessas instituições e evidenciam a deficiência das mesmas em apoiar e fomentar adoção de sistemas pelos seus parceiros e cooperados.

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) tem medido através de pesquisas e atuado em fomentar o desenvolvimento de ferramentas tecnológicas visando apoiar o produtor rural através de iniciativas como o projeto EMBRAPA Informática Agropecuária que busca trazer para o setor desenvolvimento e inovação para potencializar resultados e difundir ferramentas novas ou já disponíveis de maneira gratuita que auxiliam na tomada de decisão. Tais ferramentas se apresentam em forma de artigos, livros, arquivos multimídias, planilhas e apps (Ferraz e Pinto, 2017). O projeto SW Agro que visa aproximar os produtores rurais com agentes de mercado de software rural, traz como benefício desta parceria o aumento do uso de Tecnologia da Informação por seus produtores. (Oliveira, 2011)

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Esta é uma pesquisa exploratória (GIL, 2008). As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. Em relação ao seu delineamento, esta pesquisa é estudo de caso (GIL, 2008), pois é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um objeto, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado. Para atingir o objetivo desta pesquisa, foi realizada pesquisa de caráter bibliográfico em livros e artigos. O estudo de caso possui abordagem qualitativa e foi realizado através da técnica de entrevista, aplicando perguntas mais abrangentes na entrevista a fim de obter respostas mais amplas por parte dos entrevistados.

Utilizamos da técnica de pesquisa exploratória com objetivo de analisar as ações e decisões dos entrevistados referente à gestão de seu negócio. Os quatro entrevistados foram selecionados com base em perfis pré-estabelecidos de pequenos agricultores familiares de produção de leite da região do sul de minas (Itajubá). Foi criado um roteiro com perguntas abertas referente a adoção de sistemas em seu negócio e gestão, com base no levantamento bibliográfico. Foi despendido cerca de quarenta e cinco minutos à uma hora para realizar a entrevista com cada participantes, sendo realizadas in loco ao longo dos dias 18 à 21 de Outubro de 2022. Em seguida, foram realizadas as análises das entrevistas, conforme apresentado na próxima seção.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir das entrevistas, identificamos quatro perfis de entrevistados:

1. Jovem Aventureiro: Homem jovem, empreendedor de cidade grande que por opção de ajudar familiares a tomar conta de bens retorna ao campo, com pouco tempo de experiência no ramo, fica encarregado de fazer a gestão de negócios, aprender e implementar melhores práticas na medida do possível.
2. Experiente desmotivado: Senhor de idade, com histórico e vivência de anos no ramo que chegou a ter uma produção maior, mas acabou desmotivado por consequência da idade e desânimo com a cadeia de produção, hoje produz para subsistência. O conhecimento que possui foi adquirido empiricamente e através de análises dos seus vizinhos e colegas do ramo de produção de leite.
3. Formada conhecedora: Mulher de meia idade, formada na área de veterinária com histórico e conhecimento por ter trabalhado em fazendas de grande produção de leite, conhece conceitos e melhores práticas mas não aplica em sua plenitude em seu negócio.
4. Formanda da nova geração: Mulher jovem, de origem humilde que conseguiu chegar até a faculdade de veterinária e com amplo histórico e conhecimento por conta dos pais produzirem leite para subsistência durante toda sua vida, que

aprende, traz conceitos e novas ideias da faculdade para dentro de casa. Põe em prática tentando melhorar a produção familiar buscando ampliar seus ganhos.

Em relação ao conhecimento de aplicativos e sistemas voltados para área de produção de leite, a maioria dos entrevistados conhece ao menos um aplicativo, com exceção do experiente desmotivado. Os aplicativos citados aparecem tanto em versões pagas como em gratuitas. Alguns aplicativos mais voltados para controle e auxílios relacionados aos animais, e outros mais para a gestão de fato do agronegócio e estes se propõe a identificar deficiências no cenário da fazenda através da ingestão de dados dos animais entre outros dados, que se relacionam com métricas e indicadores previstos e definidos no sistema, comparando-os com um banco de dados alimentados por outras fazendas e usuários medindo e avaliando umas com as outras. Esse ponto converge com Ferraz e Pinto (2017), quando citam os diversos aplicativos voltados para o ramo agro e auxiliar os pequenos produtores a gerirem seus negócios e tomarem suas decisões.

Em relação às dificuldades nas tomadas de decisões e dificuldades encontradas no ramo, algumas foram unanimidade entre todos como: dificuldade para tomar decisões voltadas para os investimentos a serem feitos (quando fazer, quanto fazer, quando o retorno viria), dificuldades na cadeia de produção (incapacidade de negociação com o "comprador" de seus produtos), dificuldades de decisões relacionadas ao planejamento futuro do negócio (carência de tabela de preço pré-fixada da compra do leite, prazo de pagamento após a coleta do produto, falta de visibilidade da flutuação do valor), dificuldade com relação a mão de obra (carência de funcionário para operar o negócio, descompromisso dos funcionários, preços altos relacionados à escassez de mão de obra). Este ponto em específico fez com o jovem aventureiro e a formada conhecedora optassem por redirecionar seus esforços e ramo principal do negócios para outras áreas como reprodução de animais apenas ou criação de "gado de corte". O experiente desmotivado hoje opta por produzir menos, pois ele mesmo tira o leite de seus animais. Para ele a renda do leite tem como finalidade pagar a conta do mercado no final do mês, e caso optasse por aumentar sua produção teria que contratar um funcionário e seria um custo e "dor de cabeça" a mais, que segundo em sua análise não valeria a pena. A formanda da nova geração hoje não tem esse problema pois seus pais que atuam na operação, mas em um futuro

próximo ela se vê precisando de mão de obra pois pretende aumentar sua produção, e já enxerga que terá problemas. Avaliando as respostas vemos convergência com os pontos citados por Souki e Salgado (2000) e Dos Santos e Mendes (2010) onde parte dos problemas se dão as dificuldades de aderência do pequeno produtor a sistemas que facilitaria a tomada de decisão e parte poderia ser otimizado com uma proximidade maior e profundidade das Ematers.

Em relação as melhorias trazidas com a adoção de sistemas da informação em seus negócios todos concordam que seriam bem significativas, e dentre elas pode-se citar: melhor controle e visibilidade do que precisa ser melhorado (melhoria da qualidade dos animais, investimento em alimentação para os animais, investimento na infraestrutura da fazenda), melhor visibilidade do que se tem (quantos animais, quantos em período de produção de leite, quantos para o próximo ciclo), visão mais análisa sobre quesitos financeiros (total investido, investimento do período, retorno esperado x retorno real). Sobre a adoção de sistemas um ponto que citado tanto pelo jovem aventureiro quanto pelo experiente desmotivado é falta de adequação da realidade de cada fazenda para os sistemas ou projetos que chegam até eles, apesar de verem com bons olhos ambos creem que falta uma adequação melhor a realidade de cada produtor, hoje se replica muito o modelo funcional e de negócios das grandes fazendas e pouco se adequa a realidade dos pequenos produtores, o que é complementado pelas outras duas mulheres do grupo, dizendo que um ponto negativo da adoção dos sistemas é o trabalho exaustivo de alimentação dos mesmo através de dados. Segundo elas, a quantidade de dados é enorme e para que o sistema funcione em sua plenitude se faz necessário a ingestão correta e categórica dos dados. Como ambas já estiveram presentes e atuaram em fazendas maiores, foi comentado por elas que nesse cenário existe um funcionário próprio designado para garantir e alimentar os sistemas. Assim como o ponto anterior, neste também vemos convergência com os autores Souki e Salgado (2000), Dos Santos e Mendes (2010) e Laudon e Laudon (2007), onde com a visibilidade dos dados pode-se colher benefícios para as empresas e gestores nas tomadas de decisão.

Sobre a qualificação de gestão através da participação em cursos, o jovem aventureiro teve algum ensinamento referente no tempo que cursou faculdade, a formada conhecedora e a formanda da nova geração fizeram módulos de gestão de negócios na faculdade de veterinária, participaram de eventos

sobre gestão de fazendas e afins, porém a formada conhecedora foi além e cursou um MDA (Master Dairy Administration) que foi custeado por uma fazenda que a mesma trabalhou no passado. O experiente desmotivado não teve nenhum curso relacionado a gestão pois possui apenas o ensino fundamental completo, porém disse que participou de cursos técnicos feito no SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) através de parceria feita com a prefeitura da sua cidade. Assim como comentado por Dos Santos e Mendes (2010) o papel das Ematers é fundamental no processo de informatização, e pelo tripé de Silva Filho (2003) dos três pilares fundamentais (Tecnologias da Informação e Comunicação, renda e educação)

Sobre a coleta, controle e armazenamento de dados da sua produção, todos fazem controle manual porém em frequências e com finalidades diferentes, através de anotações em caderno. A formada da nova geração toma nota no caderno porém ao final do dia atualiza uma planilha de controle que usa em seu negócio, essa planilha contém controle reprodutivo e nascimento de novos animais, produção de leite e uma visão financeira ainda inutilizada. Já a formada conhecedora anota apenas no caderno para controle de entre ciclo reprodutivo de seus animais e hoje acha o suficiente pois acompanha de perto seu rebanho e não tem animal em lactação no momento. Ela tem preferência pessoal pelo meio analógico frente ao digital, além do esforço necessário para este último modelo. O jovem aventureiro toma nota diária da quantidade de leite produzida para controle e comparação quando recebe o pagamento do seu comprador e controla dados do ciclo reprodutivo dos animais em um aplicativo de celular. O experiente desmotivado já fez anotação no passado, mas hoje não faz mais, uma vez que sua produção gira em torno de 50 litros, e ele mesmo tira o leite. Diz que voltaria a tomar nota da produção diária caso desconfiasse que o valor pago pelo seu comprador for muito diferente do que ele esperasse. Assim como é ressaltado por Laudon e Laudon (2007) ter os dados já é um diferencial frente as seus competidores e quanto mais informatizado e de fácil acesso melhor é o *timing* para o gestor tomar uma boa decisão com embasamento.

Em relação aos critérios utilizados para tomar decisões estratégicas e táticas dos seus negócios cada um apresentou uma maneira diferente de tomada de decisão. O jovem aventureiro diz que hoje, após ter aprendido 2 anos, se julga capaz de tomar decisões baseado em experiência e informações de

mercado e macroeconômicas, como a possível variação dos valores praticados da área. Ele tenta se antecipar para melhor direcionar seu negócio. O experiente desmotivado diz que o conhecimento tácito adquirido ao longo de quase 50 anos de ramo é o suficiente para ele tomar as decisões necessárias, que ele acaba sempre pesando os prós e contras das decisões e que por vezes passa dias ou semanas pensando antes de tomar uma decisão. A formada conhecedora julga que obteve conhecimento suficiente com os anos trabalhando em grandes fazendas e praticando o que aprendeu na faculdade. Ela costuma ter uma lista de prioridades a ser considerada antes de qualquer decisão e diz que coloca as prioridades do animal acima de tudo, avaliando sempre se os impactos ou efeitos colaterais de uma decisão vão se desdobrar na alimentação ou bem estar dos mesmos. Por fim, a formada da nova geração julga crucial para suas tomadas de decisões os desdobramentos financeiros, e impactos no planejamento e faturamento do seu negócio. Neste ponto nem todos os entrevistados convergem com o Souki e Salgado (2000) uma vez que um dos perfis possuía apenas ensino fundamental completo, mas com a experiência adquirida ao longo do tempo o tornou capaz de tomar as decisões para o seu negócio não apresentando limites cognitivos para tal ponto.

Em relação a produtividade e a análise se a mesma está boa ou ruim, todos fazem uma análise quantitativa seguindo os seguintes parâmetros: quantidade de leite produzida pelo animal, comparação atual com a média histórica do animal, período do ciclo reprodutivo do animal, quantidade de animais em lactação e investimento na alimentação x retorno de produção do animal. Alguns, como a formada conhecedora e a formada da nova geração, vão além e medem índices zootécnicos, saúde dos animais entre outros fatores do rebanho. Quanto a uma análise qualitativa a formada da nova geração expressou preocupação com o quesito, porém hoje não possui ferramentas e processos que possam medir isso no momento, mas pretende se preparar para mudar o cenário num futuro próximo. Este ponto apresenta convergência com Laudon e Laudon (2007) na definição de Sistema onde o processo de retroalimentação e aferição é fundamental para manutenção do sistema, e através dele os gestores conseguem ter melhor embasamento para tomada de decisões futuras.

Sobre programas de incentivo e projetos com foco no produtor de leite, tanto o jovem aventureiro quanto o experiente desmotivado conhecem apenas linhas de crédito para financiamento do

agronegócio. A formada conhecedora comentou sobre o Sindicato dos Produtores Rurais de Itajubá (SPRI) que eles geralmente possuem programas e projetos de incentivo, mas acredita que eles poderiam prestar melhor auxílio aos associados. Hoje ela vê que falta um certo coletivismo entre os produtores da região, e esse ponto também foi mencionado e enfatizado por todos. Eles sentem que não existe colaboração e que os produtores poderiam desfrutar de melhores benefícios, principalmente financeiros, caso se unissem. A compra de insumos, remédios, sementes e afins, em grandes quantidades favorecem melhores condições de pagamento, melhores taxas e valores mais atrativos. A formanda da nova geração mencionou uma outra iniciativa feita em parceria com o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), o FIV (Fertilização In Vitro) onde eles custeiam 70% do processo e o beneficiado custeia os 30% restantes. O programa tem como objetivo acelerar e melhorar a carga genética dos rebanhos através de utilização de material genético de animais superiores usando os animais que possuem apenas como "barriga de aluguel" obtendo ao final do processo animais que produziram tanto qualidade quanto quantidade melhores de leite. O programa tem alguns requisitos de pré-seleção como: cuidados com os animais, infra-estrutura mínima, entre outros relacionados aos sucesso do desenvolvimento do embrião (objeto do investimento). Convergindo com as iniciativas e fomentos citados por Ferraz e Pinto (2017), vemos aqui colocado em prática o papel fundamental do EMBRAPA e das Ematers.

Em relação à adoção de sistemas da informação por outros produtores de leite, apenas o experiente desmotivado desconhecia, já os demais ou conheciam os mesmos que usam ou outros superiores. Com relação aos sistemas superiores, estes estão atrelados ao patamar dos produtores, uma vez que foi comentado pela formanda da nova geração e a formada conhecedora, que nas fazendas grandes que visitaram ou que chegaram a atuar, tiveram contato com eles. Esses sistemas, geralmente pagos, necessitam de maior quantidade de dados, num nível maior de detalhes, e são acompanhados por consultores e responsáveis específicos das fazendas. Conforme citado por Ferraz e Pinto (2017) existem a disposição sistemas e aplicativos voltados para os pequenos produtores, o que é confirmado pelos entrevistados.

Por fim, no que tange ao termo ou prática de "gestão baseada em dados", ambas as mulheres do grupo

mostram conhecimento mais vasto e profundo, relacionando os sistemas citados com o que de fato se propõe a prática, mencionam que essa seria a maneira mais eficaz de se gerir seus negócios. A formada conhecedora chegou a citar a seguinte frase, "*Você tomar decisões baseada em dados, dentro de um programa de gerenciamento, e como você colocar um óculos e enxergar direito seu negócio*", o que demonstra que elas veem realmente o valor agregado e o impacto positivo em suas produções. Já os homens não tinham ouvido falar do termo e não faziam ideia do que poderiam ser ou como se aplicaria às suas fazendas. Este tema é citado e enfatizado por Laudon e Laudon (2007) onde o gestor ter dados a sua disposição posiciona sua empresa melhor frente aos seus concorrentes e vemos que os entrevistados, através de suas próprias palavras e maneira de enxergar, convergem com o autor.

A partir do exposto, fica evidente que as dificuldades na adoção de sistemas da informação se dão devido aos seguintes fatores apresentados na tabela 1:

Dificuldade	Descrição
Visão de valor agregado	Nem todos os perfis enxergam o real ganho em adotar sistemas da informação.
Adequação a realidade de cada produtor	carência de sistemas da informação que se ajustem de maneira adequada a realidade de cada produtor.
Complexidade de ingestão de dados	pela quantidade ou pelo tipo de dado necessário os sistemas se mostram complexos e seu funcionamento depende crucialmente desse processo, que muitas vezes pequenos produtores não possuem instrução ou hábito de mantê-los alimentados.
Cadeia de produção predatória e falta de perspectiva de melhoria	todos os perfis mencionaram a complicada relação entre a produtor e o comprador do leite, a falta de previsibilidade de preço final, seja por falta de valor prefixado junto com o prazo de pagamento longo, seja pelo monopólio da compra, gerando frustração entre os produtores em melhorar sua produção e investir no negócio o que fez com que muitos no último ano mudassem seu ramo inclusive.
Mão de obra escassa e êxodo rural das novas gerações	cada vez se torna mais difícil conseguir mão de obra na área de produção de leite, seja porque ela acabou se tornando última opção entre os moradores rurais, que cobram um valor alto, ou pelo fato da maioria dos jovens da nova geração estarem indo pras cidade em busca de oportunidades de trabalho, gerando um cenário futuro incerto tornando-se assim desfavorável investir em sistemas e acabar não tendo quem operar ou volume produzido suficiente para justificar a utilização.

Conforme a tabela 1, as dificuldade se dividem em mais de uma frente e não somente relacionada aos sistemas disponíveis ao pequeno produtor, temos pontos relacionada a cadeia de produção e compra do leite até a chegada ao consumidor final, bem como práticas de mercado predatória ao pequeno produtor, que se sente pouco incentivado e motivado a seguir a produzindo mais. Há uma dificuldade relacionada à mão de obra e êxodo rural das novas gerações o gera uma escassez e força o pequeno produtor a fazer a maior parte do trabalho sem uma perspectiva de que seus filhos continuem o seu

negócio. E por fim os pontos relacionados aos softwares em si temos um descolamento da realidade entre o pequeno e o grande produtor onde a maioria dos sistemas é voltado para o grande o que gera uma dificuldade de adoção do pequeno, uma vez que a quantidade de dados, nível de detalhe entre outros fatores, desmotiva sua utilização. Dos perfis mapeados, o que mais sofre com esses problemas é o experiente desmotivado, por fazer parte de uma geração anterior, com pouca imersão às tecnologias e às vezes com pouco ensino, que produz apenas para próprio sustento e não prospecção de continuidade pelo seus filhos. O que menos sofre é a formanda da nova geração, por ser de uma geração que já vem "embarcada" e aderente a tecnologia, que manuseia e utiliza celulares e dispositivos desde cedo, e que com a participação em ambiente acadêmico enxerga o valor agregado de gerir o negócio com base em dados e vê que a tecnologia faz parte do processo evolutivo do seu negócio, facilitando assim a transição do modelo antigo para o novo.

5. CONCLUSÃO

O objetivo da pesquisa foi atingido, pois no processo de desenvolvimento da pesquisa foi possível entender as dificuldades e mapear as principais dores do pequeno produtor de leite na adoção de sistemas de informação. Ficou claro que a responsabilidade do cenário atual, desfavorável, da adoção de sistemas da informação é compartilhado entre: a cadeia de produção do leite - onde o pequeno produtor vê a prática de preço feita unilateralmente pelo comprador do leite, o êxodo rural - que leva a mão de obra e as novas gerações com o conhecimento e a familiaridade com tecnologias, e a falta de centralidade do pequeno produtor - onde o processo de criação e ideação dos sistemas não se adequa a realidade de cada um. Das dificuldade encontradas podemos melhorá-las mudando a maneira com que fazemos sistemas e aplicativos para os pequenos produtores de leite, trazendo o para perto do processo de desenvolvimento, entendendo suas reais dificuldades e desafios visando tornar o sistema mais intuitivo e que possa ser operado por qualquer produtor independente de grau de escolaridade. Além disso é preciso um suporte do governo ou de iniciativas privadas para que possamos ter uma forma melhor de acolher o produtor com suas dificuldade na produção, seja tornando a mão de obra mais atrativa e como um opção para as novas gerações, seja regulamentando e acompanhando a negociação de compra e venda de maneira que o produtor possa de fato ter o poder de barganha e não

se sentir rendido aos interesses de quem compra. O tema é extenso e existem assim possibilidade de próximos estudos colherem desse dados e análises realizadas para então identificar pontos como, o porquê do êxodo rural e escassez de mão de obra no campo, ou o que falta nos softwares, já disponíveis no mercado para pequenos produtores, ser ajustado para serem melhor aproveitados e mais utilizados, ou até mesmo um estudo de caso para se realizar o levantamento dos processos desses pequenos produtores e idealizar um sistema mais aderente.

REFERÊNCIAS

DE MORAES, M. A. S.; MENDES, CIC. Limites e potenciais da adoção de TI pela agricultura familiar: perspectivas para micro e pequenas empresas de software. In: Embrapa Informática Agropecuária-Resumo em anais de congresso (ALICE). Campinas: EMBRAPA-CNPTIA, 2009., 2009.

DE OLIVEIRA FERRAZ, Caroline; PINTO, Wender Flávio. Tecnologia da Informação para a agropecuária: utilização de ferramentas da tecnologia da informação no apoio a tomada de decisões em pequenas propriedades. Revista Eletrônica Competências Digitais para Agricultura Familiar, v. 3, n. 1, p. 38-49, 2017. Disponível em:<<https://owl.tupa.unesp.br/recodaf/index.php/recodaf/article/view/48>>. Acesso em 03 set. 2022.

DOS SANTOS, Anderson Rodrigo; MENDES, Cássia Isabel Costa. O pequeno agricultor e o uso de Tecnologias da Informação. 2010. Disponível em:<<https://www.alice.cnptia.embrapa.br/handle/doc/868655>>. Acesso em 03 set. 2022.

EMBRAPA. Embrapa em números. Brasília, DF, 2015. Disponível em:<<https://www.embrapa.br/embrapa-em-numeros>>. Acesso em: 3 set. 2022.

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6a. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GUILHOTO, Joaquim JM et al. A importância do agronegócio familiar no Brasil. Revista de Economia e Sociologia Rural, v. 44, p. 355-382, 2006. Disponível em:<<https://www.scielo.br/j/resr/a/QQgwBWZpdhP5GDLrzWCRSRC/abstract/?lang=pt>>. Acesso em 03 set. 2022.

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. IBGE: Produto interno bruto dos municípios 2019. Rio de Janeiro 2021. Disponível em:<<https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2101896>>. Acesso em 03 set. 2022.

LAUDON, Kenneth; LAUDON, Jane; Sistemas de informação gerenciais. Tradução de Thelma Guimarães. 7a. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

OLIVEIRA, DRM dos S. et al. Estudo do mercado brasileiro de software para o agronegócio. 2011.

SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Estudos e Pesquisas do SEBRAE: Empresários, potenciais empresários e produtores rurais no Brasil (2009-2014). Brasília 2016. Disponível em:<https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/estudos_pesquisas/quem-sao-os-pequenos-negociosdestaque5,7f4613074c0a3410VgnVCM1000003b74010aRCRD#>. Acesso em 03. set. 2022.

SILVA FILHO, Antônio Mendes da. Os três pilares da inclusão digital. Revista Espaço Acadêmico, v. 3, n. 24, p. 5, 2003.

SOUKI, G. Q.; SALGADO, J. M. Limites cognitivos do administrador rural: a informática ampliando a racionalidade das decisões. In: CONGRESSO E MOSTRA DE AGROINFORMÁTICA. 2000. Disponível em:<<https://repositorio.cepal.org/handle/11362/46958>>. Acesso em 03 set. 2022.